

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060

Online: 3082-4079

© JUNVER DE VERA

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

INSTR. NOEL A. BANCA

Instructor I

Iloilo State University of Fisheries Science and
Technology

noel.banca@gmail.com

“PULANG KUDIS NG BAYAN”

Sa pusod ng bayan, may sugat na umaalingasaw,
amoy ng pagkaganid, amoy ng pagkasakim,
tila kudis sa balat ng lipunang sugatan—
kumakapit, kumakalat, nakaririndi't nakahihiya.

Bakit ang pondo'y parang ilog na umaapaw sa kaban,
ngunit sa dulo'y patak lamang ang abot ng mamamayan?
Mga proyektong “Iwas-Baha” raw,
ngunit ang tao'y nilulunod sa dagat ng kasinungalingan.

Kayod-kalabaw ang dukhang Pilipino,
balikat ay baluktot, butil ng pawis ay ginto—
ngunit ang ginto'y kinukupit ng mga kurap,
nilalantakan sa pinggan ng kapangyarihan.

Nakita n'yo ba ang mga batang lumulutang sa baha?
Naririnig n'yo ba ang iyak ng inang nagdurusa?
Habang kayo'y nagbusog sa salaping ninakaw,
ang bayan ay nilulunod ng sariling luha.

Kudis kayo ng lipunan—
malagkit, mabaho, nakakahawa.
Hindi kayo tagapaglingkod,
kundi tagapagnakaw ng kinabukasan.

Mahiya kayo!
Ang apoy ng taumbayan ay di nyo masusupil.
Sa bawat patak ng pawis na ninakawan ninyo,
magsisilang ng bagyong wawasak sa inyong trono.